

2、*J Agr Food Chem* 山农生科院：NMT 发现 Cd 胁迫下过表达 TaPUB1 促根排 Cd²⁺，为 TaPUB1 耐 Cd 功能分析提供关键数据

通讯作者：山东农业大学 张广强、王玮

所用 NMT 设备：NMT 重金属阻控机制分析仪

研究使用非损伤微测技术（NMT）检测了两周龄转基因和 WT 株系在 CdCl₂ 处理 12 h 后根部 Cd²⁺ 流速。在没有 CdCl₂ 的情况下，转基因根和 WT 根系表现出净 Cd²⁺ 内流。然而，TaPUB1 过表达植株的内流速率显著低于 WT 和 RNAi 植株。然而，当外源添加 MG132 时，这些差异趋于相似。进而，CdCl₂ 处理后观察到根部 Cd²⁺ 外排，而 TaPUB1 过表达植株的净 Cd²⁺ 外排速率显著高于 RNAi 和 WT 植株。此外，在 CdCl₂ 和 MG132 同时存在，Cd²⁺ 外排显著减少，TaPUB1 过表达植株净 Cd²⁺ 外排不再显著。这些结果表明，TaPUB1 可以调控 Cd²⁺ 的流动性，而 TaPUB1 的这一功能可能与 26S 蛋白酶体的蛋白泛素化和降解有关。

NMT 发现 Cd 胁迫下过表达 TaPUB1 促根排 Cd²⁺ 为 TaPUB1 与 TaIRT1 互作并泛素化抑制小麦吸 Cd 提供证据。

扫码查看本文详细报道